

ЖАДИДЧИЛИК ДАВРИ ТИЛИНИНГ БАДИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ (М.БЕҲБУДИЙНИНГ “ПАДАРКУШ” ДРАМАСИ МИСОЛИДА)

Аджеминова Э.Р.

ФарДУ ўқитувчиси

Тургунов Д.Ф.

ФарДУ талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10637856>

Аннотация. Ушбу мақолада жадидчилик даврига оид асарлар тилининг бадий хусусиятлари тадқиқ этилган. Унда ўзбек адабий тили бадий хусусиятларидаги янгилик ва ўзгаришлар жадидчилик ҳаракати намояндаларидан бири бўлган Маҳмудхўжа Беҳбудийнинг “Падаркуш” драмаси мисолида ёритиб берилган.

Калит сўзлар: жадидчилик, драматургия, адабий тил, бадий хусусият, “Падаркуш” драмаси.

Туркистон мухторияти, хусусан, Ўзбекистон сиёсий ҳамда маданий-маърифий ҳаётида жадидчилик ҳаракатлари муҳим ўрин тутди. Бу давр ижтимоий-сиёсий ҳаётнинг қизғин курашлар кўринишида авж олгани, дунёқараш ва муносабатлар кескинлиги ниҳоятда ошганлиги билан характерланади. Бу ўзгаришлар, ўз навбатида, мазкур давр тили ва адабиётига ҳам ўз таъсирини кўрсатган. Жадидчилик ҳаракати намояндалари таълим, маориф, адабиёт, санъат, хусусан, ноширлик, газета ва журналлар босиб чиқариш, драматургия ҳамда театр ривожланишини йўлга қўйишга катта аҳамият берганлар, бу соҳаларни ўз мақсадларини бошқаларга етказиш йўли деб билганлар ва шу мақсад туфайли давр муаммоларини кўтариб чиқувчи сахна асарларини яратганлар. Улар сахна асарлари яратиш билан давр муаммоларини ҳал қилиш ҳамда уни оммага кўрсатишни мақсад қилган бўлсалар, асарларни яратиш асносида адабий тил ривожланишига бевосита ҳисса қўшганлар, ўз асарлари орқали тилнинг бадий хусусиятлари ва ифода имкониятларини намоён этганлар.

Маҳмудхўжа Беҳбудий жадидчилик даврининг ёрқин намояндаларидан бири саналади. У ўз даври ижтимоий ҳаётининг энг эътиборли шахсларидан бири, сиёсий масалаларда таниқли арбоб, маърифатпарвар, шу билан бирга, ўзбек адабиётига янги давр нафасини олиб кира олган истеъдодли адиб ҳамдир.

Маҳмудхўжа Беҳбудийнинг “Падаркуш” драмаси ўзбек адабиёти драматургиясида ижтимоий масалаларга бағишланган мавзуда сахна учун

яратилган нодир асар саналади. Асар ғояси маърифатга чорлаш, имлсизликни қоралаш, меҳнат билан топилмаган бойлик ҳар доим ҳам инсонга наф келтира олмаслиги, балки унга катта зарар келтириши мумкинлигини кўрсатиб беришга қаратилган. Буни асарнинг номланиши ёки қўшимча тўлдиришлардан ҳам билса бўлади. Асар муаллиф томонидан “Падаркуш ёхуд ўқимаган боланинг ҳоли” дея номлангани ҳолда Туркистон маишатидан олинган ибратнома тарзида қўшимча тавсифланади. Унинг таркиби *3 парда 4 манзарали, миллий биринчи фожиа деб кўрсатилган. Асар ҳақиқатан ҳам миллий фожияни кўрсатиб берган биринчи драмадир.*

“Падаркуш” драмаси воқеалар ривожидан давр муаммоларини миллий дунёқараш уйғунлигида акс эттира олганлиги билан алоҳида ажралиб туради. Драманинг асосий қаҳрамони бой, унинг ўғли қилиб танланганлиги ўзбеклар ҳаётидаги асосий мотивларни ўзида намоён этади. Миллий қарашларда моддий жиҳатдан бой бўлишнинг қандайдир тарзда омад, бахт белгиси эканлиги, бундан ташқари ўғил фарзанднинг етарли шароитда, қийинчиликларсиз ўстирилиши картинаси бежиз танланмаган. Бундан ташқари асар давомида эркалатиб суйиб ўстирилган фарзанд ўзи истамаган ҳолда энг оғир гуноҳ – ўз отасининг ўлимига сабабчи бўлади. Бу эса мусулмон дини қоидаларига ҳам, дунёвий олам қарашларига ҳам бирдай зиддир. Адиб ҳар икки қараш ўртасида ўтиш даврини бошдан кечираётган жамият учун тенг тегишли бўлган вазиятни – мавзунини тўғри белгилай билган.

Асар мусулмонлик дини қоидалари асосидаги қуйидаги мулоқот шакли билан бошланади.

— Ассалому алайкум.

БОЙ. Ваалайкум ассалом, марҳамат қилсинлар (туриб мулоқот қилуб, домуллага жой кўрсатиб, ўлтирур).

ДОМУЛЛА. Бой давлатини Оллоҳи таоло мундан ҳам зиёда қилғай (фотиҳа қилур).

БОЙ. Нафас(лари)и муборак, иншооллоҳ, дурлари қабулдир.

ДОМУЛЛА. Балли, жумъа оқшоми дуони қабул вақтидир.
БОЙ. Хуш келдилар, тақсир¹. (М.Бехбудий, “Падаркуш”)

Сухбат давомида бойнинг ўғли Тошмуроднинг одоб-ахлоқидаги муаммоли жиҳатлар атайин кўрсатиб ўтилгани ҳолда бу муаммоларнинг

¹ <https://ziyouz.uz/ozbek-nasri/mahmudxoja-behbudiy/mahmudxoja-behbudiy-padarkush-drama/?ysclid=lrkbvxp81q60711341>

асл саббачиси унинг отаси, яъни бойнинг қарашлари билан боғлиқлигига ишора қилинади. Жумладан, асарда бойнинг тилидан домуллога қарата айтилган қуйидаги фикрлар буни асослайди.

Мани хаёлимға дунёнинг сабаби, иззати — бойлик. Охиратга бўлса, Худонинг қилган тақдири бўлур. Чунончи, биз кўрамизки, одамлар бойни муллодан зиёда иззат қиладурлар. Хусусан, мана, банклар кўпайди. Катта бойлар чилен бўлуб, ҳар ким чиленларни иззат қилур, ҳатто, иши тушатурғонлар чилен молини қиммат олур, азбаски, чилен илтифотига олмаган одамларга банклар пул бермайдурки, сўнгра муомиладорлар синиб, майда-майда бўлур, билдингизми? (М.Бехбудий, “Падаркуш”)

Асар тилида қўлланилган тил воситаларида ҳам худди шундай ҳолатни, яъни мусулмонлик илмига оид жумлалар ва янгиланаётган замон тушунчаларининг параллел қўлланилганлигини кўриш мумкин. Мисол сифатида келтирилган парча таркибида қўлланилган Худо, охират, мулло бирликлари мусулмонлик дунёси тушунчаларига тегишли бўлса, банк, чилен (“чилен” ҳозирги партия тушунчасига тўғри келади – изоҳ бизники) сўз-шакллари тилга янги кириб келган тушунчаларни ифода этади. Бой нутқидаги жумла тузилиши шакллари эса унинг ижтимоий белгилари ва тил синтактик қолиплари қўлланилишидаги кўникмалар узоқ вақт сақланиб қолиши қондасига тўлиқ мос келади.

Маҳмудхўжа Бехбудийнинг “Падаркуш” драмаси ўзбек адабиёти тарихида янги адабий тур – драматик тур ривожидида катта ўрин эгаллаши билан бирга адабий тилнинг бадиий имкониятларини кўрсатиб беришда ҳам ниҳоятда катта ютуқларга эга.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, жадидлар ҳаракати ва хусусан, жадид адабиёти ўзбек тили, адабиёти, ижтимоий-сиёсий ҳаёти, маданияти ва маърифати ривожидида ниҳоятда муҳим давр бўлди.

